

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613258>

УДК 34.05

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ВИДОВ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ «ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ» УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УГОЛОВНОГО УЛОЖЕНИЯ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ

А.С. Кочеткова,

магистрант 1 курса института права, профиль «Правоприменительная
деятельность в уголовном судопроизводстве»,
ФГАОУ ВО «ВОЛГУ»,
г. Волгоград

Аннотация: Изучение и сравнительный анализ статьи 290 Уголовного Кодекса Российской Федерации и параграфа 332 Уголовного Уложения Федеративной Республики Германии, помогает отследить разницу в квалифицирующих видах состава преступления «Получение взятки», выделить как преимущества так и недостатки, наметить перспективу улучшения и преобразования Российского законодательства на основе проведенного исследования.

Ключевые слова: коррупция, преступление, получение взятки, объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона, квалифицирующие признаки

COMPARATIVE ANALYSIS OF QUALIFIED TYPES OF THE CRIME "TAKING A BRIBE" OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE CRIMINAL CODE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

A.S. Kochetkova,

1st year master Student, Institute of Law, profile "Law enforcement in criminal
proceedings",
FGAOU VO "VOLGU",
Volgograd

Annotation: The study and comparative analysis of Article 290 of the Criminal Code of the Russian Federation and paragraph 332 of the Criminal Code of the Federal Republic of Germany helps to track the difference in the qualifying

types of the crime of "Taking a bribe", highlight both advantages and disadvantages, outline the prospect of improving and transforming Russian legislation based on the study.

Keywords: corruption, crime, receiving a bribe, object, objective side, subject, subjective side, qualifying signs

Коррупция является одной из самых острых проблем современного мира. На ее искоренение на протяжении многих веков страны тратили немало усилий и средств. Данное преступление посягает на авторитет органов государственной власти и органов местного самоуправления, нарушают права и свободы человека и гражданина, нарушают все конституционные принципы правового государства и основы демократического начала. В Российской Федерации преступления против государственной службы, а именно «получение взятки», регламентируется статьёй 290 УК РФ, в ней же даётся обозначение квалифицированных видов, однако в правоприменении и законодательной регламентации признаков данного преступления существуют множество проблем. Чтобы увидеть тенденции для совершенствования данной статьи мы провели сравнительный анализ схожего параграфа в Уголовном Уложении Федеративной Республики Германии.

Цель статьи посвящена сравнительному анализу статьи 290 Уголовного Кодекса Российской Федерации и параграфа 332 Уголовного Уложения Федеративной Республики Германии, для выделения возможной перспективы улучшения и преобразования Российского законодательства.

Материалы и методы исследования:

1. Изучение Уголовного Уложения Федеративной Республики Германии и Уголовного Кодекса Российской Федерации.
2. Сопоставление и сравнительный анализ квалифицированных видов состава преступления «получение взятки» в УК РФ и УК ФРГ.

На сегодняшний день в России наибольшее внимание стало уделяться борьбе со взяточничеством и коррупцией. На протяжении всей истории, начиная с Ивана 3, всё более популярными становились преступления против государственной власти и службы [1]. С каждым годом закон совершенствовался, вносились новые изменения, правки и примечания. Если обратиться к обратиться к официальной статистике Генеральной Прокуратуры Российской Федерации [2-9] по статье 290 Уголовного Кодекса «Получение взятки», то можно отследить динамику, с 2017 по 2021 год число преступлений по данной статье значительно выросло с 3188 до 5020, что говорит о очевидной возрастающей тенденции к совершению данных преступлений. Следовательно, нужно обратиться к

закону и проанализировать, насколько актуальное на сегодняшний день содержание статьи 290 УК РФ, и наметить пути развития и усовершенствования. Изучив данную статью и квалифицирующие признаки состава преступления «Получения взятки» появляются вопросы, например, закон регламентирует в примечании 1 понятие о размерах взятки (значимый, крупный, особо крупный), но нет никакой уточняющей информации, что если взятка была дана в виде антикварной вещи несколько лет назад, как правильно её оценить? Или если взятка была дана в виде диплома об образовании, что позволило взяткополучателю занять в последствии вышестоящую должность и увеличить свой доход, как правильно квалифицировать данное преступление тоже не ясно. Или как отследить вероятность наступления поощрения по службе? Эти все вопросы выступают как тёмные пятна и пробелы в правоприменительной области. Одним из методов изучения и нахождения путей усовершенствования можно использовать сравнение нашего законодательства с законами других стран схожей по правовой системе, например с Федеративной Республикой Германии.

Изучение Уголовного Уложения, а именно параграфа 332 «Получение взятки» [3], мы можем выделить схожие и отличительные признаки с Уголовным Кодексом Российской Федерации.

Общие признаки:

1. Объект у данного состава рассматриваемых стран один – общественные отношения, связанные со стабильной работой государственных органов.

2. Объективная сторона – получение взятки должностным лицом лично или через посредника.

3. Субъективная сторона – прямой умысел, то есть субъект вполне осознает общественную опасность противоправного деяния, предвидит возможность их наступления, и желает этого.

4. Субъект – это так или иначе должностные лица [4].

Рассмотрим некоторые отличительные признаки квалифицированных видов данного состава в УК РФ и УК ФРГ.

Таблица 1 – Отличительные признаки квалифицированных видов состава преступления «Получение взятки» в УК РФ и УК ФРГ

	УК РФ	УУ ФРГ
Номер статьи	290	332
Квалифицирующие признаки	1) За незаконные действия; 2) Совершенное лицами, занимающие государственные должности РФ, субъекта РФ, главы местного самоуправления; 3) По предварительному сговору или организованной группой, с вымогательством взятки в крупном размере, в особо крупном размере;	1) Судьей; 2) Должностным лицом вопреки служебному долгу; 3) Судьей вопреки служебному долгу.
Предмет	1) Деньги; 2) Ценные бумаги; 3) Иное имущество 4) Выгода	Предмет не конкретизируется. Он просто указан общим термином «Выгода».
Момент окончания преступления	Передача хотя бы части материальных ценностей	Преступление считается окончанным обещания исполнить выгоду
Субъект	Любое должностное лицо	Судья, член суда Европейского суда или третейский судья.

	УК РФ	УУ ФРГ
Санкция	1) Штраф; 2) Зарплата за определенный период 3) n-кратная сумма взятки с лишением права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью; 4) Лишение свободы со штрафом; 5) Лишение свободы с лишением права занимать определенные должности.	1) Штраф 1) Лишение свободы;

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что статья УК РФ «Получение взятки» более детализированная. Законодатель четко определяет, что является предметом взятки и какие конкретно деяния являются квалифицированными.

В УУ ФРГ квалифицированным видом является только лишь преступление, совершенное судьями, данная категория должностных лиц выделена у них особенно. Этого нет в нашем законодательстве. УК РФ четко говорит, что же является предметом взятки – это и деньги, и ценные бумаги, и выгода. УУ ФРГ обобщает все это в одно понятие «выгода». Касаемо санкций, в уголовном законодательстве ФРГ все ограничивается штрафом и лишением свободы. В УК РФ в данной области все разнообразно.

На наш взгляд единственное, что можно позаимствовать у УУ ФРГ, для усовершенствования Уголовного Кодекса Российской Федерации – это момент окончания преступления.

В Германии данное преступление считается оконченным с момента обещания предоставить выгоду, и неважно, выгода предоставлена или нет. Мы считаем, что это правильно, поскольку сам факт обещания уже подрывает нормальную, добросовестную работу государственных органов и

присутствуют все элементы состава преступления. Пока в Российской Федерации данное противоправное деяние квалифицируется как покушение.

Список литературы

[1] Кузовков Ю.В. История коррупции в России: учебное пособие. / Ю.В. Кузовков. – М.: Аним-Пресс, 2019. 285 с.

[2] Генеральная Прокуратура Российской Федерации. Портал правовой статистики: портал. [Электронный ресурс]. – URL: http://crimestat.ru/offenses_chart. (дата обращения: 26.03.2022).

[3] Уголовное уложение (Уголовный кодекс) Федеративной Республики Германия : Strafgesetzbuch (StGB) : научно-практический комментарий и перевод текста закона / П. В. Головненков. // Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2016. 311 с.; 21 см.; ISBN 978-5-392-20194-5.

[4] Судебные и нормативные акты РФ : сайт. – 2012. [Электронный ресурс]. – URL: <https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-30/statia-290/>. (дата обращения: 26.03.2022).

[5] Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст]: федер.закон от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. 30.12.2021) / Российская Федерация. Законы // Собрание законодательства РФ. – 1996. № 25. Ст. 2954.

[6] Левин М.И. Российская коррупция: прошлое, настоящее, будущее: доклад. / М.И. Левин, Г.А. Сатаров. // XIII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. ВШЭ. – Москва, 2017.

[7] Кадников Н.Г. К вопросу об ответственности за взяточничество. / Н.Г. Кадников, В.А. Шафорост. // Общество и право. – 2017. № 1. 116 с.

[8] Капинус О. Изменения в законодательстве о должностных преступлениях: вопросы квалификации и освобождения взяткодателя от ответственности. / О. Капинус. // Уголовное право. – 2018. № 2. 22-24 с.

[9] Казарян Э.А. Некоторые вопросы квалификации дачи и получения взятки по законодательству Российской Федерации. / Э.А. Казарян. // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – 2019. № 4 (36). 7-10 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Kuzovkov Yu.V. History of corruption in Russia: a study guide. / Yu.V. Kuzovkov. – M.: Anima-Press, 2019. 285 p.

[2] General Prosecutor's Office of the Russian Federation. Legal statistics portal: portal. [Electronic resource]. – URL: http://crimestat.ru/offenses_chart. (date of access: 03/26/2022).

[3] Criminal Code (Criminal Code) of the Federal Republic of Germany: Strafgesetzbuch (StGB): scientific and practical commentary and translation of the text of the law / P. V. Golovnenkov. // Ed. 2nd, revised. and additional – Moscow: Prospekt, 2016. 311 p.; 21 cm; ISBN 978-5-392-20194-5.

[4] Judicial and regulatory acts of the Russian Federation: site. – 2012. [Electronic resource]. – URL: <https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-30/statia-290/>. (date of access: 03/26/2022).

[5] Russian Federation. The laws. Criminal Code of the Russian Federation [Text]: federal law of 13.06.1996 No. 63-FZ (as amended on 30.12.2021) / Russian Federation. Laws // Collection of Legislation of the Russian Federation. – 1996. No. 25. Art. 2954.

[6] Levin M.I. Russian corruption: past, present, future: report. / M.I. Levin, G.A. Satarov. // XIII April international scientific conference on the problems of economic and social development. HSE. – Moscow, 2017.

[7] Kadnikov N.G. On the issue of liability for bribery. / N.G. Kadnikov, V.A. Shaforost. // Society and law. – 2017. No. 1. 116 p.

[8] Kapinus O. Changes in the legislation on malfeasance: issues of qualification and release of the briber from liability. / O. Kapinus. // Criminal law. – 2018. No. 2. 22-24 p.

[9] Kazaryan E.A. Some questions of qualification of giving and receiving a bribe under the legislation of the Russian Federation. / E.A. Kazarian. // Bulletin of the Academy of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation. – 2019. No. 4 (36). 7-10 s.

© А.С. Кочеткова, 2022

Поступила в редакцию 7.03.2022
Принята к публикации 25.03.2022

Для цитирования:

Кочеткова А.С. Сравнительный анализ квалифицированных видов состава преступления «получение взятки» Уголовного Кодекса Российской Федерации и Уголовного Уложения Федеративной Республики Германии // Инновационные научные исследования. 2022. № 3-2(17). С. 147-153. URL: <https://ip-journal.ru/>